

XVIII ASR ADABIYOTIDA SAYQALIY ASARLARINING AHAMIYATI

Bektosh JUMANOV Karimovich

ORCID:0009-0005-8388-5282

*Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti doktoranti
bektoshjumanov@gmail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek adabiyotida XVIII asrda yashab ijod qilgan Sobir Sayqaliyning "Bahrom va Gulandom" dostoni syujeti misolida qahramonlik tasvirlari hamda uning asarlarida islomiy ta'limot haqida ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *XVIII asr o'zbek adabiyoti, Sobir Sayqaliy, islom "Bahrom va Gulandom", doston, syujet, Nizomiy, Vatan, Bahrom Go'r, qahramonlik–sarguzasht, Firdavsiy, Xusrav Dehlaviy, Navoiy.*

Kirish

Badiiy adabiyot doimo borliq, inson qalbi, inson faoliyati, harakat mohiyati hamda uning sabablari haqida insonning qalbida ezgulik urug'ini o'stiradi. Sobir Sayqaliyning asarlari ham insonni pok muhabbat, buyuk jasorat, vatanga muhabbat, haqsizlikka qarshi murosasizlik, Haqqa barqaror e'tiqod, inson nomiga munosiblik mas'uliyati mavzularini kishi qalbida shakllantiradi.

Natija va mulohazalar

O'zbek adabiyotida «Bahrom Go'r» syujeti bilan «Bahrom va Gulandom» syujetining o'zaro aloqasi Bahrom Go'r nomi bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni Bahrom va kanizak (Firdavsiyda Bahrom va Ozoda, Nizomiyda Bahrom va Fitna, Xusrav Dehlaviy va Navoiyda Bahrom va Dilorom) syujetidan tashqari yana Bahrom va Gulandom syujeti ham keng tarqalgan. Bahrom va kanizak syujeti «Xamsa»larda ishlanib, mumtoz adabiyotda keng o'rin olgan va shu asnoda xalq orasida tarqalgan bo'lsa, Bahrom va Gulandom avval xalq og'zaki ijodida shuhrat qozonib keyin yozma adabiyotga o'tgan va undan yana folklorga o'tgan. O'zbek adabiyotida Bahrom va Gulandom syujetida yozilgan asarlarning asosan xalq variantlari ko'proq uchraydi. Bu syujet sharq xalqlari folklorida ilgari paydo bo'lgan bo'lsa ham lekin bizning adabiyotimizda dastlab yozma adabiyot namunasi sifatida Sobir Sayqaliyning «Bahrom va Gulandom» dostoni orqali XIII asrda kirib kelgan. Kitobning birinchi bobida ko'rib o'tanimiz «Xamsa»larda ko'chib yurgan Bahrom Go'r syujeti bilan Bahrom va Gulandom orasida katta farq bor. Garchi har ikki syujet ham Bahrom nomi bilan bog'liq bo'lsa-da, lekin Bahrom va Gulandom syujeti Bahrom Go'r syujetining bevosita davomi emas. Bu ikki syujet orasida yaqin jihatlardan ko'ra, farq qiladigan tomonlar ko'proq. Bu farq birinchi navbatda «Bahrom va Gulandom» syujetining xalq og'zaki ijodida paydo bo'lganligi va o'ziga ko'pgina folklor xususiyatlarini ifodalaganligida ko'rinadi. To'g'ri, Bahrom Go'r syujetining yuzaga kelishiga tarixiy vaqealar bilan birga folklor belgilari ham ishtirok etgan. Ammo u asrlar davomida buyuk kishilar tomonidan ishlanib, yozma adabiyotning talablariga moslashtirildi, sharq mumtoz dostonchiligining qonuniyatlariga qat'iy bo'ysundirildi. Bu hol, ayniqsa, Navoiy ijodida beqiyos takomiliga erishdi.

«Bahrom va Gulandom» nomi bilan mashhur qissalarning syujeti ayrim elementlari, epizodlari yoki ba'zi bir personajlarning xususiyatlari bilangina emas, balki yaxlit tuzilishi bilan Yaqin va O'rta Sharqda tarqalgan xalq kitoblari – qissa,

dostonlarning syujeti xarakteriga o'xshashdir. Undagi ertaklarga xos sarguzasht, romantik ruhdagi voqealar, g'ayri tabiiy kuchlarning ishtiroki (afsonaviylik), qahramonlarning cheksiz qudrat va imkoniyatlarga ega ekanligi, voqealar rivojining har doim ijobiy kuchlar foydasiga hal bo'lishi (buning ustiga ancha jo'n va osonlik bilan), syujet voqealari va asosiy g'oyalarni yagona bosh qahramon xarakteri, uning intilishi, faoliyatiga bog'lab tasvirlash va boshqa shu singari belgilar bu syujetni xalq kitoblari deb atalmish, omma orasiga keng tarqalgan ishqiy-romantik, qahramonlik-sarguzasht mazmunidagi syujetlar qatoriga kiritishga huquq beradi.

Biroq shu narsa ham ma'lumki, garchi syujet xalq kitoblari tipidagi syujetga monand bo'lsada, biroq unda mumtoz adabiyotning ta'siri va belgilari ham ko'rinadi. Buni biz xususan Sobir Sayqaliyning dostonida yaqqol sezamiz. Bu albatta, yozma adabiyot bilan og'zaki ijod orasidagi aloqa va munosabatlarni o'zida ifodalaydi. Bu masalalarni keyinroq batafsil ko'rib chiqamiz.

Hozir esa «Bahrom va Gulandom» syujeti bilan «Bahrom Go'r» syujeti orasidagi aloqa va farqlarni ko'zdan kechiraylik. Buning uchun esa, avvalambor, «Bahrom va Gulandom» nomi bilan tarqalgan asarlarning barchasi uchun asos bo'lgan syujet voqeasini bu yerda keltiramiz. (Biz hozir keltiradigan voqea umumiy xarakterga ega, u har bir asarda ayrim o'zgarishlarga uchraganligi tabiiy, bu o'zgarishlar haqida o'sha asarlar tahlil qilinganda aytib o'tiladi.)

Rum shohi oqil va adolatli bir podshoh bo'lib, uning molu mulki behisob ekan, lekin ancha yoshga borgan bo'lsa ham farzandi yo'q ekan. Nihoyat, ancha vaqtlardan keyin bir o'g'il ko'rib, otini Bahrom qo'yadi. Bahrom oldin doya qo'lida so'ngra maktabda tarbiyalanib, 16 yoshgacha barcha ilmu hunarlarni egallaydi, pahlavon va mohir ovchi bo'lib yetishadi. Shoh o'g'lidan xursand bo'lib, uni qoshiga chaqirib, rasmiy ravishda uning boshiga toj kiygizadi va lashkaridan bir qism ajratib unga in'om etadi. Keyin unga shoh bo'lsang viloyatga yaxshilik qil, adolatli, axovatli, tadbirli bo'l deb nasihat qiladi. Bahrom otasining so'zlarini qabul qilib, undan ovga

chiqishga ruxsat oladi. Birinchi kungi ovda bir sher bilan olishib uni o'ldiradi. Hamma ofarin deydi. Ikkinchi kuni ovga chiqqanda bir kiyikni uchratib qoladi va uning ketidan quvib lashkaridan ajraladi. Adashib qolgan Bahrom bir toqqa chiqib unda bir ko'shkni va cholni uchratadi. Cholning uyida bir sohibjamol qizning surati ham bor edi. Bu suratda Rum podshosining qizi Gulandom tasvirlangan edi. Shahzoda suratga oshiq bo'lib qoladi va choldan qizning yurtini so'rab yo'lga tushadi. Yo'l- da devlar mamlakatiga yo'liqadi. Sayfur, Shammos, Qammos degan devlar bilan olishib, ularni yengib, o'ldirmoqchi bo'lganida devlarning singlisi Sarvoso chiqib, Bahromdan avf etishni iltimos qiladi. Bahrom devlarni qo'yib yuboradi va ular shahzoda bilan do'stla- shib qoladilar. Bahrom devlarning aziz mehmoni bo'ladi, ziyofat uyushtiriladi, so'ngra u g'orda yotgan Aqrab devni o'ldirib (Sayfurning iltimosi bilan), Sayfurning qaylig'i Ruhafzoni ozod etadi va katta xazinani qo'lga kiritadi. Shundan keyin Bahrom Sayfur bilan xayrlashib Gulandomni izlab yana yo'lni davom etadi. Savdogarlar kemasiga tushib dengizda ketayotganida kemaga nahang (akula) hujum qiladi. Kema ahli jonidan umid uz- gan bir paytda shahzoda mohirlik bilan o'q otib, nahangning ikki ko'zini ko'r qiladi va qayiqqa tushib, uni qilich bilan burdalaydi. Eson-omon Rum shahriga yetgach, bir karvon- saroyga joylashadi va saroybondan shahardagi ahvolni bilib oladi. Ma'lum bo'lishicha, Gulandomni zo'rlik bilan olish uchun Behzodi Bulg'oriy Rumga lashkar tortib kelgan va shaharni qamal qilib turibdi. Shahzoda tong payti kiyimlarini saroybon kiyimlari bilan almashtirib shaharni aylanadi. Behzodning lashkarlarini ko'radi. Kech tushgach, o'z kiyimlarini kiyib Shammosning tukini tutatadi, u kelgandan keyin Sayfurdan lashkar olib kelishni iltimos qiladi. Sayfur lashkari bilan yetib keladi. Ular Bahrom boshchiligida Behzodning qo'shiniga to'satdan tashlanadilar («Shaboxun»). Katta qirg'in bo'ladi. Bahrom Behzodning boshini nayza uchiga sanchib shahar darvozasiga qo'yadi va ostida Behzod beadablik qilib Gulandom vaslini tilab kelgan edi, uni Bahrom shu ahvolga soldi, kim- ki

Behzodning xunini istab kelsa, Bahromdan istasin, degan xat yozib qoldiradi. o'zi esa parilar lashkariga javob berib, jandasini (namat kiyim) kiyib, Gulandom qasri oldidagi maydonga borib yotib oladi. Ertalab shahar ahli bu voqeani bilib hayron qoladilar. Fag'furshoh nayza ostidagi xatni o'qib hayrati oshadi. Shunda vazir: Gulandom husnining ovozi to'qqiz falakka yetgan, ajab emaski, osmondagi Bahrom (sayyoraning nomi: chaqmoq xudosi) unga oshiq bo'lgan bo'lsa va u Behzodning ishini ko'rib, o'zi farishtalar bilan ko'kdan tushib, lashkarini qirgan bo'lsa, deydi. Bu gap hammaga ma'qul tushadi. Shoh nayza bilan xatni xazinaga topshiradi.

Shahzoda Bahrom esa Gulandom qasri ostonasida ohu afg'on chekib yotar edi. Gulandom oda- ti bo'yicha ora-sira qasrdan chiqib, o'z jamolini odamlarga ko'rsatar ekan. Shunday kunlar- ning birida Bahrom ham tomoshani ko'radi. U ma'shuqasining jamolini ko'rib, hushini yo'qotadi, o'ziga kelsaki, odamlar tarqalgan, kech bo'lib qolgan. Shahzoda qasr tomiga chiqib tuynukning shishasini ko'tarib, ichkariga qaraydi va tong otguncha Gulandom jamolini tomosha qiladi. Gulandomning yana bir odati shu ediki, u har navro'z kuni o'z kanizaklarini qasrdan chiqarib, ko'z tegishinig oldini olish degan irim bilan odamlardan hadya yig'ar edi. Shu marosimdan foydalangan Bahrom o'zining qimmatbaho uzugini tovoqqa solib yuboradi. Gulandom uzukni ko'rib yigitni shohning o'g'li ekanini bilib oladi. Navbatdagi yuz ko'rsatish marosimi yetib kelganda qiz Bahromga alohida e'tibor beradi, nigohlar to'qna- shadi, Gulandom qalbida ishq paydo bo'ladi. U Davlat nomli kanizakka Bahrom ahvolidan xabar olib kelishni buyuradi. Davlat kelib Bahromdan kimsan, qerliksan deb so'raganda u o'z ishqini izhor etib, Gulandomga noma yuboradi. Shunday qilib, ikki orada oshiqnoma almashinadi. Dostonda hammasi bo'lib o'nta noma keltirilgan. Ular ikki qismdan iborat: birinchi qismda masnaviy yo'li bilan oshiqona so'zlar keltirilsa, ikkinchi qismda xat mazmuniga muvofiq kichik hikoya beriladi va undan xulosa chiqariladi. Dastlabki noma- larda Bahromning chin

oshiq sifatidagi ohu nolalari, sadoqati va Gulandomning rad ja- voblari (sen mening tengim emassan, bir gadosan, kimliging ayon emas, men uchun hech narsa qilganing yo'q va h.k.) keltirilgan. Keyingi nomalarda Bahrom o'zining shahzoda ekanligini bildirgach, qiz unga sabr qil, ohu fig'onni ko'paytirib, oshiqligimizni el-yurtga ovoza qilma, deb nasihat beradi. Shunday qilib Bahrom Gulandomning sevgisiga sazovor bo'ladi. Yigit va qiz bir-birlariga chin yurakdan muhabbat qo'yishadi. Shu tariqa doston- ning birinchi qismiga yakun yasaladi.

Asar syujetining ikkinchi qismini uning yechimi va xotimasi desak xato bo'lmaydi. Bunda Bahromning otasi o'g'lini so'roqlab har tomonga odam yuborgani, tog'dagi piri Ravshan- zamirdan (Gulandom suratini Bahromga ko'rsatgan chol) shahzodaning xabari topilishi va Dastur vazir boshchiligida Rum qaysari elchilarining Chin mamlakatiga kelishi, ular nayzadagi xatni o'qib Bahromni topib olganliklari tasvirlangan. Bahrom ziyofat payti- da Sayfurning jin-parilardan iborat lashkarini chaqirib, Fag'furga namoyish qiladi va Behzod lashkarini qanday qirganligini tushuntiradi. Shu payt Behzodning qasdini olish uchun Navshod lashkar tortib keladi. Bahrom Chin shohining va Sayfurning qo'shini bilan jangga kirib, yovni yengadi. Bundan keyingi voqealar sovchilik va unashtirishlar bayonidan iborat. Gulandom Bahromga, Sayfurning singlisi Sarvoso Fag'furga turmushga chiqadi. To'ydan so'ng Bahrom Chin shohi bilan xayrlashib, Rumba qarab yo'l oladi. Qissa ham ma ham murod-u maqsadiga yetsin, degan an'anaviy optimistik jumla bilan yakunlanadi.

Asar syujetini shuncha batafsil bayon qilishimizdan maqsad, birinchidan, uning Bahrom Go'r syujeti bilan o'xshash va farq qiluvchi jihatlarini to'laroq tasavvur qilish bo'lsa, ikkinchidan, bu syujetda yozilgan o'zbekcha dostonlarning umumiy va juz'iy tomonlarini o'rganishni qulayroq qilish, ortiqcha takrorlardan qochish ko'zda tutilgan.

Endi Bahrom qahramoni bo'lgan bu ikki turkumdagi syujetni (yozma va og'zaki adabiyot- lardagi syujetlarni) o'zaro solishtirib chiqamiz. Avvalo syujetlarning bir- biriga o'x- shash tomonlari haqida so'z yuritamiz.

«Bahrom va Gulandom» syujetining ilk epizodlarini o'z ichiga oluvchi ekspozitsiyasi Firdavsiy, Nizomiy, Xusrav Dehlaviy va Navoiy asarlarida tasvirlangan voqealarga ancha monanddir. Chunonchi, Bahromning oiladagi yakka farzand ekanligi, ancha tadbirli, xudo yo'lida qilingan duo va qurbonliklardan keyin tug'ilganligi, tarbiyasi, yoshligidan dono va jasur bo'lib o'sishi, ovga o'chligi «Shohnoma» va «Haft paykar»da mavjud. Bu voqea- lar lo'nda tarzda «Hasht behisht» va «Sab'ai sayyor»da ham keltirib o'tiladi. Biroq «Shohnoma» va «Haft paykar»da Bahromning tarbiyasi va ovdagi mahoratiga ancha keng to'xtanilganligi ma'lum. «Bahrom va Gulandom»da esa bu voqealar juda qisqa bayon etilgan. Agar sher ovi tasvirini e'tibordan soqit qilsak, bu ekspozitsiya Xusrav Dehlaviy va Navoiy asarlari ekspozitsiyasiga har jihatdan yaqin ekanligini ko'ramiz. Lekin sher ovi voqeasi asarni Nizomiy va Firdavsiy dostonlari bilan ham aloqador qilib qo'yadi. Bu epizodda- gi shahzodaning sher bilan kurashish usuli ham o'sha dostonlardagi tasvirni esga soladi («Shohnoma» va «Haft paykar»da bo'lgani kabi «Bahrom va Gulandom»da ham shahzoda sher hamlasiga chap berib keying uning ikki orqa oyog'idan tutib, boshi uzra aylantirib yerga urib o'ldiradi). Ekspozitsiyaning keyingi epizodlari – Bahromning kiyik ketidan quvishi va adashib qolib Gulandom suratini ko'rib qolishi Firdavsiy va Nizomiydan ko'ra ko'proq Navoiy va Xusrav Dehlaviyga yaqin. To'g'ri, Nizomiyda ham Bahrom qizlar surati- ni ko'rib oshiq bo'ladi (Xavarnaq qasridagi yetti manzara), ammo unda Bahrom suratlardan birortasiga oshiq bo'lib, uning egasini ko'rish uchun oshiqmaydi. Nizomiy bu suratlar orqali keyingi yetti qasr va yetti malikaning Bahromga nasib bo'lishini oldindan ramziy ishora sifatida tasvirlagan. «Bahrom va Gulandom»da esa surat bevosita keyingi bo'ladigan voqealarni rivojlantirishga xizmat qiladi, ya'ni u doston syujetining

tugunidir. «Sab' ai sayyor»da ham Moniy tomonidan Dilorom suratining Bahromga ko'rsatilishi asar tuguni vazifasini o'taganligini birinchi bobda ta'kidlagan edik. Kiyik ketidan quvish voqealari «Xamsa»lardagi dostonlarning so'ngida keltirilgan. Bahromning kiyik ketidan quvib g'orga kirib ketishi voqeasidan olingan. Qissaning bundan keyingi voqealari Bahrom Go'r syujetidan jiddiy farq qiladi. Faqat «Shohonoma»da tasvirlangan Bahromning o'z qiyofasini o'zgartirib, elchi sifatida Hindistonga borishi va qahramonliklar ko'rsatib hind rojasining qizini olishga muvaffaq bo'lishi voqealari «Bahrom va Gulandom»dagi shahzodaning Chin shohiga o'zini tanitmay qahramonliklar ko'rsatib, malika bilan yaqinlashish epizodlari tasvirga umumiy yo'nalish jihatidagina bir qadar o'xshaydi xolos. «Bahrom va Gulandom» qissasi syujetining asosiy voqealari (devlar bilan jang qilish, ularni yengib, birodar tutunish, dengizdagi jang, Xitoydagi ma'shuqa uchun qilingan qirg'inlar) syujet chizig'ining xususiyatlari jihatidan Bahrom Go'r syujetidan ko'ra «Xamsa»ning boshqa asarlariga o'xshab ketadi. Masalan, «Farhod va Shirin»ni olaylik. Farhodning yagona farzandligi (otasi oldin befarzand bo'ladi), jasur va dono bo'lib yetishishi, otasining taxtni topshirish uchun majlis chorlashi, Farhodning Shirin rasmini ko'rib oshiq bo'lishi, yorini izlab azob-uqubatlar bilan Armanistonga yetib kelishi (dengizdagi falokat) Shirin vasliga zo'rlik bilan yetishish uchun qo'shin tortib kelgan Xusrav (Gulandomni tortib olish uchun lashkar boshlab kelib shaharni qamal qilgan Behzod kabi) bilan olishish epizodlari shahzoda Bahromning sarguzashtlari bilan ancha o'xshashdir. Ammo «Farhod va Shirin» muayyan g'oyaviy-estetik maqsadni ko'zda tutib yozilgan asar bo'lganligi bois oxiri fojia bilan tugaydi. Bizning qissada esa Bahrom o'z yoriga qo'shilib murod-maqsadiga yetadi. Mazkur syujet bu jihati bilan «Sab' ai sayyor»dagi ichki hikoyalarga, xususan Sa'd hikoyasiga yaqin turadi. Sa'd ham qizga g'oyibona oshiq bo'lib, afsonaviy qahramonliklar, shuningdek, dono qariyaning yordami bilan malika vasliga mu-sharraf bo'ladi.

Shunday qilib, «Bahrom va Gulandom» syujeti ba'zi qism va jihatlari bilan «Xam- sa»larda kezib yurgan Bahrom Go'r syujetiga aloqador bo'lsa-da, ammo asosiy epizodlari bilan undan farqlanadi. Syujetning rivoji, kulminatsiyasi, yechim va xotimasini tashkil etuvchi voqealar mazmuni, mavzui, tasvirlash usuli jihatidan ham tamoman boshqa xarakterdagi voqealardir, bu hol asarning mustaqil syujetga ega bo'lgan yangi shakldagi qissa ekanligini ko'rsatadi.

Syujet boshqa bo'lgach, asarning g'oyaviy mazmuni, timsollar tizimi, ularning xarakteri, shakllanish va rivojlanish tarzi ham boshqacha ko'rinish oladi. Dastavval shuni aytish kerakki, «Bahrom va Gulandom» qissasi bilan Bahrom Go'r syujetida yozilgan asarlar mavzu e'tibori bilan ajralib turadi. Bahrom Go'r syujetida yozilgan asarning asosiy mavzui: «Shohnoma»da – qahramonlik va odillik (shohlik ikkinchi rejada), «Haft paykar»da hukmdorlik va muhabbat (qahramonlik ikkinchi rejada), «Hasht bihisht»da muhabbat va mai- shatparastlik (qahramonlik sezilmas darajada) – ov epizodi, hukmdorlik, mamlakatni idora etish masalasi qoldirilgan, «Sab'ai sayyor»da – muhabbat va shohlik (hukmdorlik) masalasi (qahramonlik yo'q darajada).

«Bahrom va Gulandom» qissasida asosiy mavzu – muhabbat mavzui. To'g'ri, qahramonlik ham qissada ko'p o'rinni egallaydi, lekin u markaziy masala emas. Syujetning asosini muhabbat mavzui tashkil etadi, qahramonlik shunga bo'ysundiriladi. Biroq garchi mavzu yaqindek ko'rinsa ham, uning badiiy hal etilish usuli va uslubi butunlay o'xshamaydi.

«Xamsa»lardagi Bahrom Go'r dostonida Bahrom yetti iqlimning zabardast podshohi, mag'rur va shuhratparast shaxs sifatida gavdalanadi. U qudrati va qobiliyatiga haddan ziyod bino qo'ygan odam. Hammaning o'ziga itoat etishi, aytganini muhayyo qilishlarini istaydi, umrini bazmu ishratda o'tkazishga moyil. U go'zal kanizakka ko'ngil bog'laydi, lekin u sodiq va haqiqiy oshiqmas (Navoiyda garchi u asar oxiriga kelib, ancha o'zgarsa va Diloromni chin qalbdan sevsa ham,

baribir o'z yo'lidan qaytmaydi va ovda halok bo'ladi). Undagi shohlik g'ururi va manmanlik oshiqlikiga putur yetkazadi. Shu sababli u kanizak- ni haq so'zlariga chiday olmay, uni cho'lga uloqtiradi. Bu esa haqiqiy oshiqlikka xilof. Bahrom Go'r syujetida yozilgan asarlar orasida bosh qahramon timsoli Navoiy dostonida ancha murakkab ishlanganini ko'rdik. Unda oshiqlik bilan shohlik, ishq bilan taxtga muhabbat orasida kurash yaxshi tasvirlangan. Bahrom aqlini band etgan Dilorom sotib olingan cho'ri, u har qancha go'zal bo'lsa ham odamiylik huquqlaridan mahrum. Shoh Diloromni jondan sevgani bilan unga o'zi tengi odam sifatida emas, balki hissiyot va zavqni qon- diradigan sohibjamol maxluq sifatida munosabatda bo'ladi. Dilorom – faqat muhabbat vositasi, quroli xolos.

«Bahrom va Gulandom»dagi Bahrom jasur va qahramon oshiq, odamlarning mushkulini oson qiladigan, qora kunlarda yordam qo'lini cho'zadigan mard va tadbirkor bahodir. U shahzoda bo'lishiga qaramay (buning ustiga Gulandomning vataniga bostirib kirgan dush- manlarni tor-mor etgan bahodir bo'lsa-da) sevgilisi oldida manmanlik qilmaydi, uni zo'rlik bilan tortib olishga intilmaydi (Bahrom Go'r Diloromni pul va kuch bilan olib keltiradi). Shahzoda yorining qasri eshigida darveshsifat oylab yotib, otashin nomalarda o'z muhabbati va sadoqatini sabr-chidam bilan oshkor etadi, oxiri qizning qalbiga yo'l topib maqsadiga erishadi. Natijada muhabbat ikki tomonning roziligi va tengligi asosi- da paydo bo'ladi. Bahrom muhabbatni kurashib, qahramonliklar ko'rsatib qo'lga kiritadi, u faqat yor vasliga erishish uchun intiladi, barcha faoliyati ham shunga qaratilgan.

Gulandom – aqlli, sohibjamol va zukko qiz. U Bahromni shahzoda bo'lganligi uchun emas, mardligi va bahodirligi, ishqda sobit va sodiq bo'lganligi uchun sevadi. Yor tanlashda qiz- ning erki o'z qo'lida. Otasi bu borada hukmini o'tkazmaydi, uning ra'yiga qaraydi. «Bahrom va Gulandom»dagi boshqa timsollar mustaqil harakat qiluvchi timsollardir. Ular «Sab'ai sayyor»da bo'lgandagi kabi faqat Bahrom irodasiga bo'ysunadigan shaxslar emas. Ular shahzodaga ko'maklashganda ham

uning hukmini ijro etish uchun emas, balki do'stlik va birodarlikdan kelib chiqib yordam beradilar (Sayfur va boshqalar). Shahzoda Bahrom botir, yengilmas odam bo'lishi bilan birga shafqatli, rahmdil, adolat va haqiqatni yoqlovchi shaxs, u kishilarga yaxshilik qilishga, tinchlik va osoyishtalik o'rnatishga intiladi.

«Bahrom va Gulandom» syujetining xarakterli xususiyatlaridan yana biri – unda voqe- alarning oxiri «Xamsa»dagidek fojiali emas, balki optimistik ruhda tugallanadi. Darvoqe, «Xamsa»lardagi Bahromning Go'r degan laqab olishi ham uning ana shu fojiali, sirli yo'qolishiga ishoradir. Aytganlardan shunday xulosa chiqadiki, «Bahrom va Gulandom» syujeti garchi mumtoz yozma adabiyot ta'sirida paydo bo'lgan bo'lsa-da (bu syujetning kelib chiqish sabablari va tarqalishi haqida kelgusi sahifalarda to'xtaymiz), ammo u ay- rim jihatlari bilangina «Xamsa»da kezib yurgan Bahrom Go'r syujetiga aloqador bo'lib, asosiy qismi tamoman boshqa xarakterga ega. Doston o'zining timsollar majmuasi, kompozitsion qurilishi, usuli va uslubi bilan ham ulardan ajralib turadi. Bizningcha, Bahrom Go'r haqidagi qissa o'zining tarixiy zaminidan asta-sekin uzoqlashib Navoiy ijodida roman xarakteridagi ancha tugal ishqiyy doston holiga kelgach, o'z taraqqiyotining so'nggi nuqtasiga yetgan edi.

Bahrom nomi bilan bog'liq «Bahrom va Gulandom» syujeti bu taraqqiyotning ikkinchi yo'nalishini tashkil etib, u xalq orasida paydo bo'lgan hamda xalq afsona va ertaklari xususiyatlarini kasb etgan, undagi timsollarning xislati, syujetining ertaksimonligi, unda g'ayritabiiy kuchlarning ishtirok etishi, xalq dostonlarida mavjud bo'lgan uslub va tasvir tarzining hukmronligi bu fikrga guvohdir.

Kezi kelganda shuni ham qayd qilish lozimki, Sayqaliyning «Bahrom va Gulandom» asari ustida tadqiqot olib borgan R.Aliev, A.A.Semenovning doston syujetini Bahrom Go'r turkumidagi asarlardan tubdan farq qiladi, deb ko'rsatgan fikriga qo'shilgan holda uni Firdavsiy, Nizomiy va Navoiy asarlaridagi syujetning davomi sifatida baholay- di. U dostonidagi Bahrom timsolini Bahrom Go'rga

qiyoslab, uning asosiy farqi «erkin shahzoda» ekanligida deb ko'rsatadi. Uningcha, Sayqaliydagi Bahrom «har qanday yomon xislatlardan xalos ideal qahramon».

To'g'ri, «Bahrom va Gulandom»da xalq tafakkuri aks etgan. Bahrom afsonaviy kuch-qudratga ega, olijanob shaxs sifatida tasvirlangan. «Bahrom va Gulandom» – sarguzasht asar, xalq dostoni. Uning butun xususiyatlari shundan kelib chiqadi. Bunday asarlarda qarama-qarshi kuchlarning keskin to'qnashuvi, ikki tomonning kurashi emas, balki bosh qahramonning fa- oliyati, uning qahramonliklari, muddaosiga erishish yo'lidagi g'alabalari asosiy o'rinni egallaydi. Shuning uchun bu yerdan «keskin ziddiyat»ni talab qilib chiqish – mantiqqa xilof. Ammo har qanday badiiy asarda ham ziddiyat bor. Lekin uning xarakteri turlicha bo'ladi. Jumladan, bu syujetning ham ziddiyati mavjud. Ziddiyat bu yerda Bahrom ishq va unga erishish qiyinchiliklari orasidadir. Bahrom suratni ko'rib Gulandomga oshiq bo'la- di (asarning tuguni), lekin Gulandomga qanday yetishish kerak, qiz uni sevadimi, uning vasliga erishish uchun nima qilish kerak? Shunga o'xshash savollar bosh qahramon ko'nglini band etgan. Boshqa barcha voqealar, Bahromning hamma ishlari shu narsani amalga oshirish uchun bajarilgan ishlaridir. Dostonning kulminatsiyasi Bahrom bilan Gulandomning noma olishuvidir. Xuddi shu yerda yigit qizning muhabbatiga sazovor bo'ladi – maqsadiga erishish yo'lini topadi. Asar kompozitsiyasi, voqealarning joylashishi ham juda o'rinli. Bahrom timsoli o'sib bormaydi, balki undagi xususiyatlar voqealar davomida ochila boradi. Dinamik timsol keskin ziddiyatli asarlarda bo'ladi. «Bahrom va Gulandom» tipidagi sarguzasht asarlarning timsollari xarakter jihatdan shakllangan tayyor timsollar hisoblanadi.

Shunday qilib, «Bahrom va Gulandom» syujeti asos e'tibori bilan xalq og'zaki ijodiga xos xususiyatiga ega syujetdir. Bunda yozilgan asarlar «tipik xalq dostonlari» bo'lib, ularda «ritsarcha (javonmardlik) fidoyilikka xos romantik–qahramonlik elementi va afsonaviy sarguzashtlar» ustunlik qiladi, shu xususiyatlari bilan u keng

psixologik tasvirga ega yozma adabiyotdan ajralib turadi. O'zbek adabiyotida «Bahrom va Gulandom» nomi bilan bir qancha asarlar mavjud. Biroq ularning o'zaro aloqalari, har biriga xos xususiyatlarigina emas, balki bu asarlarning barchasiga xos bo'lgan yagona syujetning qaerda va qachon paydo bo'lganligi, uning manbalari ham yetarli va atroflicha o'rganilgan emas.

Bu mavzuga dastlab qo'l urgan R.Aliev o'zining tadqiqotida Sobir Sayqaliy tomonidan yaratilgan «Bahrom va Gulandom» dostoni voqealarining forscha «Shahzoda Bahrom va Malikai Gulandom» nasriy qissasi va Fozil Yo'ldosh o'g'lining «Bahrom va Gulandom» dostonlari mazmuni bilan o'xshashligini ta'kidlab o'tadi. Ammo bu asarlar syujetining o'zi asli qaerdan kelib chiqqanligi haqida to'xtalmagan, shuningdek, dostonlar syujeti- ning farqli tomonlari ham yorqin ochib berilgan, deb bo'lmaydi.

Sharqshunos olim K.G.Korogli o'zining bir maqolasida Sayqaliy dostonining manba'i xalq orasida keng tarqalgan va bir necha marta litografiya qilingan forscha nasriy qissa (maqola muallifi negadir bu asarni «doston» deb keltiradi) deb ko'rsatgan va bu ikki asar syujetini solishtirib o'xshash tomonlarini aniqlagan. Muallif shu bilan birga Sayqaliy uslubiga xos jihatlarni ham qayd qilib o'tadi. Biroq X.G.Korogli ham nasriy qissa- ning qaerdan olinganligi bilan qiziqmaydi.

Adabiyotshunos A.A.Gvaxariyaning «Bahrom va Gulandom»ning forscha va gruzincha versiyalari to'g'risida» nomli maqolasida qissaning nasriy variantidan tashqari forscha she'riy varianti ham borligi, uning muallifi Muhammad Amin degan kishi ekanligi haqida ma'lumot beradi. Uning ko'rsatishicha, bu dostonning nusxalari Dushanbe va Tbilisi qo'lyozma fondlarida saqlanadi. Shuningdek, Ryo va Ete kataloglarida Muhammad Amin dostoni to'g'risida xabar berilganligi aytiladi. A.A.Gvaxariya shu bilan birga syujetning manbalari haqida gapirib, eron adabiyotshunosi Muhammad Ja'far Mahjubning «Bahrom va Gulandom» nomli

qissalar»idan Nizomiy «Haft paykar»ining qayta ishlangan varianti degan fikrini ham keltiradi.

«Bahrom va Gulandom»ning kurdcha versiyasi ustida tadqiqot olib borgan Qodir Fattohiy Qozi, kurdcha dostonni tarjima va tahlil qilib, uni forschasi bilan solishtirib chiqar ekan, asarning paydo bo'lgan davri va manbalari haqida aniq ma'lumot bermasa ham, taniqli adabiyotshunos Said Nafisiyning: «X asrdan boshlab bir qancha kitoblari biz- ga yetib kelganki, ularning muhimroqlari «Iskandarnoma» («Rivoyati Rum»), «Xamsa jangnomasi», «Qirq to'ti», «Chahor darvesh», «Bahrom va Gulandom», «Hotami Toy», «Dostoni Amir Arslon»dir va boshqa juz'iy kitoblar mavjud» degan fikrni keltirish bilan «Bahrom va Gulandom»ning manba'i («sarchashmasi») xalq og'zaki ijodi ekanligi, bu afso- na «Amir Arslon» kabi dostonlar qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday yuzaga kelganligini ta'kidlash bilan birga, uning ba'zi jihatlari «Vis Romin» (Faxriddin Gurgoniy – XI asr) dostoniga o'xshashligini, lekin keyingi asrlarda o'zgarishlarga uchraganligini qayd etadi.

Said Nafisiy, Qodir Fattohi Qoziy va Manuchehr Marvaziylarning fikridan quyida- gi xulosalar chiqadi:

«Bahrom va Gulandom» syujetining paydo bo'lish davri X–XI asrlarga borib taqaladi. Bu doston boshqa folklor namunalari singari xalq fantaziyasi asosida dunyoga kelgan. Bu fikrga biz ham asosan qo'shilamiz. Doston paydo bo'lganligining XIII asrdan oldin ekanligini forscha variantining boshlanishida keltirilgan «ammo roviyoni axbor va noqiloni osor dar «Jome'-ul hikoyot» ovardaand, ki...» degan ma'lumot ham bir daraja tasdiqlab turadi. Chunki bu yerda «Jome'-ul hikoyot» (xalq orasida kezib yurgan turli afsona va hikoyatlar to'plami) XIII asrda yozilganligi aniq. Shuni ham aytish lozimki, folklor namunasi sifatida paydo bo'lgan dostonlarning bir qismi yozma adabiyot ta'siri bilan ham vujudga keladi. «Bahrom va Gulandom» shunday qissalardandir va u bu jihati bilan «Chor darvesh», «Amir Arslon»dan ajralib turadi.

Yuqoridagi fikrlardan shu narsa ham aniq bo'ldiki, mazkur doston asli forscha bo'lib, u Yaqin sharq xalqlari orasida keng tarqalgan ekan (o'zbekcha, gruzincha, kurdcha va h.k.). Lekin bu syujet hamma yerda ham bir xil emas. Masalan, kurdcha versiyasining syujeti forscha va o'zbekchasiga nisbatan ancha farq qiladi, yangi timsollar, yangi voqealar kiritilgan, epizodlar boshqacha tahlil etilgan. «Bahrom va Gulandom»ning o'zbekcha variantlari ham xilma-xildir. Hozirgacha o'zbek tilida «Bahrom va Gulandom» nomi bilan uch doston (Sayqaliy va Fozil Yo'ldosh o'g'li asarlari va Sidqiy Xondayliqiyning nasriy tarjimasini) ma'lum edi. Ammo tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida 719 inventar raqami ostida yana bir o'zbekcha «Bahrom va Gulandom» dostoni mavjud. Bu dostonning muallifi (yoki aytuvchisi) noma'lum. U o'z tuzilishi bilan nasr–nazm aralash yozilgan bo'lib Fozil Yo'ldosh o'g'lining «Bahrom va Gulandom»iga yaqin turadi. Asar ehtimol XIX asrning oxirlarida biror baxshi tomonidan aytilgan bo'lsa kerak, chunki ko'chirilgan yili (1814- 1896) shundan dalolat beradi.

Bundan tashqari N.P.Ostroumovning «Narodniy skazki sartov» nomli ishida ham «Shahzoda Bahrom» (sarevich shaxzade Baxram) haqida, uning hikoyasi xalq orasida og'izdan-og'izga ko'chib yurishi haqida ma'lumot keltirilgan va dostonning syujeti bayon qilingan. Syujetdan ma'lum bo'lishicha, u «Shahzoda Bahrom va Malikai Gulandom»ning og'zaki variantidir. O'zbek adabiyotida mavjud bo'lgan «Bahrom va Gulandom» nomli asarlar voqealarining rivoji, syujet chizig'i jihatidan ko'pgina umumiyliklarga ega bo'lishi bilan bir qatorda ularning talaygina farqlanuvchi jihatlari, o'ziga xosliklari mavjud. Bu farqlar dostonlarning g'oyaviy mazmuni va timsollar mohiyatiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan. Hamma dostonlarda voqealarning boshlanishi – ekspozitsiya va tugunini yuzaga keltiruvchi detallar bir xil. Bahrom sarguzashtlari, ko'rsatgan qahramonliklarini ifodalovchi epizodlar, xotima va yechim hamda personajlarning asosiy voqea rivojidadagi ishtiroki

mazkur asarlarda bir-biriga o'xshasa-da, ammo syujet rivojidadagi tafsilotlar, voqealarning asoslanishi, personajlarning hatti-harakati va nutqlarida, xarakterlarning shakllanish va konkretlashuvida, timsollarning ichki dunyosini ochib berishda, adabiy usullardan foydalanishda, tasvir uslubida bu dostonlar o'zaro ajralib turadi. Shu sababli ularning har biri alohida estetik qiymat va ta'sir etish kuchiga ega bo'lib, maxsus qarab chiqishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Каримов И.А. Истиклол ва маънавият.-Тошкент: Ўзбекистон,1994.-160 б.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.: 1999. 502-бет.
3. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир.-Тошкент: Ўзбекистон, 1996.-278 б.
4. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч.-Тошкент: Ўзбекистон, 2008.
5. Алишер Навоий. МАТ. XX томлик. Тошкент: Фан, 1990.
6. Абдуғафуров А. Қалб қаъридаги кадриятлар.-Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1998. 216 б.
7. Абдурахмон Саъдий. Творчество Навои - высший этап узбекской классической поэзии. Докторская диссертация. Москва: 1949. С. 900.
8. Алиев Р. «Сайқалий “Баҳром ва Гуландом”». Тошкент, “Фан”, 1960. Нашрга тайёрловчи. 212-213-бетлар.
9. Алиев Р. «Сайқалий ва унинг “Баҳром ва Гуландом” достони». Номзодлик диссертацияси. Т., 1964. Инв. Р.Д.943
10. Валихўжаев Б. Мумтоз сиймолар. 1-2-жилдлар.-Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002. – 321 б.

THE SIGNIFICANCE OF SAYQALIY'S WORKS IN EIGHTEENTH- CENTURY LITERATURE

Bektosh JUMANOV Karimovich

Abstract: *This article examines the heroic depictions in the plot of the epic “Bahrom and Gulandom” by Sobir Sayqaliy, who lived and created works in 18th-century Uzbek literature, as well as information about Islamic teachings in his works.*

Keywords: *18th-century Uzbek literature, Sobir Sayqaliy, Islam, “Bahrom and Gulandom,” epic, plot, Nizomiy, Homeland, Bahrom Go'r, heroic adventure, Firdavsiy, Xusrav Dehlaviy, Navoiy.*

Keywords: 18th-century Uzbek literature, Sabir Saiqali, Islam “Bahrom and Gulandom,” epic, plot, Nizami, Motherland, Bahrom Gor, heroic adventure, Firdawsi, Khusrau Dehlavi, Navoi.